

ERROR ARBITRAL

¿Por qué nunca lo has podido ver así?

Carlos Fadrique (España)

Hace unas semanas, en una grada de un polideportivo de Navarra donde se disputaba un partido de baloncesto, se pudieron escuchar las siguientes palabras tras la sanción de una falta en el minuto cinco del segundo cuarto hacia los árbitros: *“Hostia, qué malos sois, sois malísimos. Sois muy malos. Árbitro eres muy malo, vete para tu puta casa, que eres muy malo”*.

El error arbitral acompaña un partido de baloncesto de la misma manera que lo hace un fallo en un lanzamiento, o una pérdida de balón por parte de un jugador o una jugadora. De hecho, los líderes en estadísticas de nuestras competiciones actualmente reflejan los siguientes datos:

¿Y hay alguien que se imagine que tras el fallo de un lanzamiento de ese jugador o de esa jugadora haya alguien que le diga: *“Qué malo eres, eres malísimo. Eres muy malo. Vete para tu puta casa, que eres muy malo”*? No; nadie se lo imagina.

ERROR ARBITRAL

El proceso de toma de decisión de un árbitro, tras el cual decide o no intervenir en una jugada haciendo sonar (o no) su silbato, depende de tener una posición, ángulo y distancia correctos para que la decisión tomada sea un acierto. Tal y como se explicó en la Sesión de Control con los clubes navarros del pasado 7 de febrero, eso, lamentablemente, no siempre es así.

Aunque se trabaje cada entrenamiento y partido para estar en el lugar correcto. En todos los partidos pueden darse jugadas en las que una jugadora, un entrenador, una cámara de grabación, e incluso alguien del público, dispongan de una posición y un ángulo para ver una acción que el árbitro en la pista es imposible que vea.

En la acción que se ve en la imagen, por ejemplo, ninguno de los dos árbitros dispone ni de la mejor posición, ni del mejor ángulo o distancia para ver el contacto ilegal del jugador 5 blanco sobre la acción de tiro del jugador 8 naranja, donde se debió sancionar falta personal y concederse dos tiros libres al lanzador.

En la acción que se ve en la imagen, por ejemplo, ninguno de los dos árbitros dispone ni de la mejor posición, ni del mejor ángulo o distancia para ver el contacto ilegal del jugador 5 blanco sobre la acción de tiro del jugador 8 naranja, donde se debió sancionar falta personal y concederse dos tiros libres al lanzador.

Con las posiciones que ocupaban, es imposible que vieran la “zona potencial de contacto” en la acción de tiro y, por consiguiente, el contacto ilegal sancionable como falta personal que tuvo lugar.

Mientras que el árbitro de cabeza tiene dos jugadores entre él y la acción, el árbitro de cola sólo puede ver la espalda de 22 naranja y de 13 blanco.

En resumen: “Es imposible que ninguno de los árbitros viera el contacto ilegal”. Por el contrario, la cámara de grabación estaba colocada de tal manera que contaba con la mejor posición y el mejor ángulo, al igual que varios de los jugadores en pista, quienes sí que pudieron verlo con total claridad, además del jugador 8 naranja, quien sufrió el contacto ilegal.

Los árbitros, al no poder verlo, no sancionaron nada.

En esta situación se cometió una omisión de un contacto ilegal por un error en la mecánica arbitral y la técnica individual de arbitraje, aspectos que son trabajados durante los entrenamientos en pista y/o las sesiones de sala que realiza cada jueves el Comité Navarro de árbitros de Baloncesto (CNaB). Y es que el CNaB trabaja el error como una oportunidad de aprendizaje.

ERROR ARBITRAL EN MOMENTO CLAVE

A falta de 4.7 segundos de la segunda prórroga, con el marcador 87-89, el equipo local dispone de un saque en pista delantera y solicita tiempo muerto. El entrenador prepara una jugada para que uno de sus jugadores realice un lanzamiento de tres puntos y poder así llevarse la victoria. Una vez concluido el tiempo muerto, el balón se pone a disposición del sacador, se realiza la jugada y el jugador elegido por su entrenador para efectuar el tiro decisivo, falla el lanzamiento. El equipo local, por consiguiente, pierde el partido. *¿A alguien se le pasa por la cabeza que el entrenador del equipo local, por ese fallo en el lanzamiento, deje sin convocar a ese jugador la próxima jornada? ¿O que lo deje en la grada, o lo lleve al próximo partido y no lo saque ningún minuto? No, a nadie se le pasa por la cabeza.* Sin embargo, si un árbitro comete un error en un momento clave, sí que nos lo imaginamos “castigado” en la “nevera” la siguiente (o siguientes) jornada.

¿Por qué nunca se ha podido ver que el error arbitral acompaña un partido de baloncesto de la misma manera que lo hace un fallo en un lanzamiento, o una pérdida de balón de un jugador o una jugadora?

Carlos Fadrique (España)

Actualmente

- Instructor Arbitral Comité Navarro de Árbitros
- Técnico Arbitral Comité Vasco de Árbitros
- Entrenador Nivel I Baloncesto
- Arbitro de Baloncesto (1995-2022)